

English version below

Cruz procesional

Anónimo castellano

Nº inventario: 563 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Cruz](#)

Datación: ca. 1550-1575

Siglo: mediados del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Elementos góticos y renacentistas

Dimensiones: 106,68 x 63,5 x 20,32 cm

Materia: [Madera](#), [Plata](#)

Técnica: [Cincelado](#), [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [Cristo clavado en la cruz](#), [San Juan](#), [San Marcos](#), [San Lucas](#), [San Mateo](#)

Procedencia: [Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Los Angeles County Museum](#) (Los Ángeles, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 49.19.2a-b

Historia del objeto

Burgos fue una de las ciudades donde la platería cobró mayor apogeo durante los siglos XV-XVI (Taburet-Delahaye, 1989; Barrón, 1998). En torno a 1530 aparece una de las tipologías más destacadas de la platería burgalesa: la cruz de brazos abalaustrados. Precisamente, esta cruz procesional responde a esa tipología. Se desconoce el lugar exacto en el que estuvo, dado que en Burgos se vendieron muchas y con distintas variantes, sin embargo, no hay duda de que fue realizada en uno de los talleres de la provincia.

La pieza fue adquirida por [William Randolph Hearst](#), quien contaba con varias cruces procesionales en su colección. Según Levkoff (2008) el magnate poseía tres, una de ellas procedente de la catedral de Zaragoza. Además, en el año 1925 se hizo con otras dos más: una se la compró a [French & Company](#) (Nueva York, Estados Unidos) y la otra a William Permain (Londres, Reino Unido). Hearst dispuso varias de estas cruces procesionales en una de sus residencias, Clarendon House, en pleno corazón de Manhattan. Una de ellas estaba colocada en el [centro de la armería](#), sobre la mesa del refectorio y junto a los tapices procedentes de la catedral de Toledo; mientras que la otra, probablemente la de Burgos, estaba en el [salón de recepción](#), una imponente sala cubierta con un rico artesonado y donde ubicó su gran colección de cerámica española (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012).

Durante la década de 1930 las finanzas de Hearst empeoraron y en 1937 sus deudas superaban los ciento diez millones de dólares (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012). La grave situación económica del magnate le obligó a poner a la venta propiedades y objetos de su colección. Así fue como esta cruz procesional fue comprada por [Los Angeles County Museum](#) en 1949, conservándose allí en la actualidad.

Descripción

Esta cruz procesional sigue el modelo latino, además se levanta sobre una macolla dividida en tres cuerpos. En el centro se encuentra Cristo sujeto por tres clavos y vistiendo un paño de pureza. Acompañándole, en los extremos de la pieza, se hallan los evangelistas: san Marcos con el león, san Juan con el águila, san Mateo con el ángel y san Lucas con el buey. La cruz combina elementos del gótico tardío, como los diseños calados, con elementos renacentistas, algo que se puede observar en la decoración de la manzana: grutescos, escudos y cráneos dispuestos a *candelieri*. Todos estos elementos han permitido datarla en torno a 1550-1575.

Ubicaciones

- ca. 1949

MUSEO

[Los Angeles County Museum, Los Ángeles \(Estados Unidos\)](#)

- primer cuarto del s.XX - segundo cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de William R. Hearst, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- mediados del s.XVI - present

PROVINCIA

[Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- LEVKOFF, Mary (2008): *Hearst. The Collector*, Harry N. Abrams, Nueva York, pp. 46 / 178-179.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid, pp. 573-574 / 582-583.](#)
- TABURET-DELAHAYE, Elisabeth (1989): *L'orfèvrerie gothique au Musée de Cluny: XIIIe-début XVe siècle*, Editions de la Réunion des musées nationaux, París.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Processional Cross

[Anónimo castellano](#)

Inventory number: 563 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Cross](#)

Date: ca. 1550-1575

Century: Mid 16th c.

Cultural context / Style: Gothic and Renaissance elements

Dimensions: 42 × 25 × 8 in

Material: [Wood](#), [Silver](#)

Technique: [Chiseled](#), [Embossed](#)

Iconography / Theme: [Cristo clavado en la cruz](#), [San Juan](#), [San Marcos](#), [San Lucas](#), [San Mateo](#)

Provenance: [Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Los Angeles County Museum](#) (Los Ángeles, United States)

Inventory number in current collection: 49.19.2a-b

Object History

Burgos was one of the cities where silverwork reached its peak during the 15th and 16th centuries (Taburet-Delahaye, 1989; Barrón, 1998). Around 1530, one of the most notable types of Burgos silverwork appeared: the cross with baluster arms. This processional cross is precisely of that type. Its exact location is unknown, as many such crosses were sold in Burgos in various forms; however, there is no doubt that it was made in one of the workshops in the province.

The piece was acquired by [William Randolph Hearst](#), who had several processional crosses in his collection. According to Levkoff (2008), the magnate owned three, one of which came from the Cathedral of Zaragoza. In addition, in 1925 he acquired two more: one he bought from [French & Company](#) (New York, United States) and the other from William Permain (London, United Kingdom). Hearst displayed several of these processional crosses at one of his residences, Clarendon House, in the heart of Manhattan. One of them was placed in the [center of the armory](#), on the refectory table and next to the tapestries from the Cathedral of Toledo; while the other, likely the one from Burgos, was in the [reception hall](#), an imposing room featuring a richly decorated coffered ceiling where he displayed his large collection of Spanish ceramics (Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012).

During the 1930s, Hearst's finances deteriorated, and by 1937 his debts exceeded one hundred and ten million dollars (Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012). The magnate's dire financial situation forced him to put properties and objects from his collection up for sale. This is how this processional cross was purchased by [the Los Angeles County Museum](#) in 1949, where it remains today.

Description

This processional cross follows the Latin model and stands on a base divided into three sections. In the center is Christ, fastened by three nails and wearing a cloth of purity. Accompanying him at the ends of the piece are the evangelists: Saint Mark with the lion, Saint John with the eagle, Saint Matthew with the angel, and Saint Luke with the ox. The cross combines elements of the late Gothic style, such as openwork designs, with Renaissance elements, as seen in the decoration of the base: grotesques, coats of arms, and skulls arranged *in a candelieri pattern*. All these elements have allowed it to be dated to around 1550–1575.

Locations

- ca. 1949

MUSEUM

[Los Angeles County Museum, Los Ángeles \(United States\)](#)

- **First quarter of the XX - Second quarter of the XX**

PRIVATE COLLECTION

[Collection of William R. Hearst, New York \(United States\)](#)

- **Mid XVI - present**

PROVINCE

[Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- LEVKOFF, Mary (2008): *Hearst. The Collector*, Harry N. Abrams, Nueva York, pp. 46 / 178-179.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid, pp. 573-574 / 582-583.](#)
- TABURET-DELAHAYE, Elisabeth (1989): *L'orfèvrerie gothique au Musée de Cluny: XIIIe-début XVe siècle*, Editions de la Réunion des musées nationaux, París.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Los Angeles County Museum](#)

